

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12584004>

УДК 528.5-752.2

АВТОМАТИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ВИБРАЦИЯМИ: СОКРАЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ

А.Г. Савин,

аспирант 1 курса, напр. «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами»,
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема управления вибрациями в производственных процессах и исследуются возможности и преимущества использования автоматизированных систем в этом направлении. Использование автоматизации в технологических процессах обещает эффективное сокращение вибраций путем точного мониторинга и управления параметрами производства. В статье рассматриваются разнообразные инженерные стратегии и технологии, направленные на уменьшение вибраций, включая активные системы контроля и изоляции, и приводятся примеры успешного применения методов автоматизации с целью уменьшения вибраций. В результате данного исследования значительно расширяются возможности усовершенствования методов контроля и управления вибрациями в производственной сфере, что приводит к повышению эффективности и безопасности производственных процессов.

Ключевые слова: вибрации, производственная среда, автоматизация, технологические процессы, системы контроля, эффективность, безопасность

AUTOMATION IN VIBRATION CONTROL: REDUCING VIBRATIONS IN THE PRODUCTION ENVIRONMENT

A.G. Savin,

1st year graduate student, direction “Automation and control of technological processes and production”,
FSBEI HE "MSTU "STANKIN"

Annotation: This article examines the problem of vibration control in production processes and explores the possibilities and advantages of using automated systems in this direction. The use of automation in manufacturing processes promises to effectively reduce vibrations by accurately monitoring and controlling production parameters. The article examines a variety of engineering strategies and technologies to reduce vibration, including active control and isolation systems, and provides examples of successful applications of automation techniques to reduce vibration. As a result of this research, the possibilities for improving vibration monitoring and control methods in the production field are significantly expanded, which leads to increased efficiency and safety of production processes.

Keywords: vibrations, production environment, automation, technological processes, control systems, efficiency, safety

По своей физической природе вибрация, аналогично шуму, представляет собой колебательное движение материальных объектов. Вибрация относится к механическим колебаниям, которые возникают при работе машин и механизмов, и характеризуются такими параметрами, как частота, амплитуда, колебательная скорость и ускорение. Ее появление связано с несбалансированными силами, возникающими при функционировании технических устройств. Основными параметрами вибраций являются: частота (Гц), амплитуда колебания (м), период колебания (с), виброскорость (м/с), а также виброускорение (м/сек²) [1].

Разделяют два вида вибрации локальная и общая, это два основных вида вибраций, которые могут возникать в технических системах и промышленных процессах. Локальная вибрация

проявляется в колебаниях, ограниченных конкретными зонами или элементами системы. Ее появление может быть обусловлено локальными нарушениями баланса или дисбалансом внутренних механизмов оборудования. Часто локальные вибрации возникают в результате дефектов или неисправностей отдельных компонентов машин или механизмов. С другой стороны, общая вибрация охватывает всю систему или значительную ее часть и может быть вызвана различными факторами, такими как неравномерное распределение нагрузки, нестабильная работа двигателей или колебания всей конструкции. Общая вибрация, как правило, имеет более широкий спектр частот и может представлять собой более сложную проблему для контроля и управления, чем локальная вибрация [2].

Воздействие вибрации может непосредственно влиять на выполнение рабочих обязанностей или косвенно оказывать воздействие на эффективность труда. Некоторые исследователи рассматривают вибрацию как сильный источник стресса, который негативно сказывается на психомоторной активности, эмоциональном состоянии и когнитивных функциях человека, а также повышает вероятность возникновения несчастных случаев. При анализе воздействия вибрации на человеческий организм важно учитывать, что колебательные процессы являются неотъемлемыми компонентами, поскольку они непрерывны в организме. Органы внутри человеческого тела можно рассматривать как колебательные структуры с упругими связями, обладающими собственными частотами в диапазоне 3-6 Гц. Подвергаясь воздействию внешних вибраций с подобными частотами, человек может столкнуться с резонансными явлениями, способными вызвать травмы внутренних органов, разрыв артерий и даже смерть. Собственные частоты колебаний тела в положении лежа на спине составляют 3-6 Гц, в положении стоя – 5-12 Гц, а в грудной клетке – 5-8 Гц. Воздействие вибраций с такими частотами на человека может подавлять центральную нервную систему, вызывая чувство беспокойства и страх. По данным статистики, треть профессиональных заболеваний вызвана воздействием вибрации и шума. Но на профилактических медицинских осмотрах зачастую получается выявить всего от 1% до 10% таких заболеваний. Наибольшее количество случаев

вибрационной болезни зафиксировано на предприятиях тяжелой промышленности [3].

Причиной проведения данного исследования является стремление изучить эффективные методы управления вибрациями в производственной среде с использованием автоматизированных систем. Основываясь на предыдущих исследованиях, можно предложить новые подходы и технологии, способствующие сокращению вибраций и повышению производственной эффективности.

Использование автоматизированных систем в управлении технологическими процессами может значительно снизить уровень вибраций в производственной среде. Можно предположить, что эффективное использование современных технологий и методов позволит не только уменьшить негативные последствия вибраций, но и создать более безопасную и комфортную рабочую среду (табл. 1).

Таблица 1 – Методы управления вибрациями и их характеристики

Метод	Описание	Преимущества	Недостатки
Изоляция и демпфирование	Использование специализированных материалов или пружинно-демпфирующих систем для уменьшения вибраций	Простота внедрения, снижение передачи вибраций	Ограниченная эффективность при высоких частотах вибраций
Структурное изменение	Системы мониторинга и диагностики, использующие датчики и сенсоры для анализа вибраций	Постоянный анализ состояния, повышение безопасности	Сложность внедрения, высокая стоимость
Интеллектуальные системы	Системы мониторинга и диагностики, использующие датчики и сенсоры для анализа вибраций	Постоянный анализ состояния, повышение безопасности	Сложность внедрения, высокая стоимость

Один из часто применяемых подходов заключается в использовании изоляции и демпфирования для уменьшения передачи

вибраций от источника к окружающим объектам. Это включает в себя внедрение специализированных материалов или пружинно-демпфирующих систем. Другим методом является структурное изменение оборудования с целью снижения его склонности к генерации вибраций или улучшения его динамических характеристик. Это достигается путем модификации геометрии, материалов или технологии изготовления. Следующим методом управления вибрациями является использование интеллектуальных систем мониторинга и диагностики управления вибрациями, который демонстрирует инновационный подход к поддержанию безопасности и эффективности функционирования оборудования. Эти системы характеризуются способностью не прекращающегося анализа данных о состоянии оборудования и его динамике работы при помощи разного рода датчиков и сенсоров [4].

Для более детального анализа эффективности различных методов управления вибрациями был проведен сравнительный анализ на основе ключевых показателей. В таблице 2 представлено сравнение методов по критериям эффективности, затрат и сложности внедрения.

Таблица 2 – Сравнение методов управления вибрациями

Метод	Эффективность	Затраты	Сложность внедрения
Изоляция и демпфирование	Средняя	Низкие	Низкая
Структурное изменение	Высокая	Высокие	Высокая
Интеллектуальные системы	Очень высокая	Очень высокие	Очень высокая

Изоляция и демпфирование:

Средняя эффективность: исследования показывают, что демпфирующие материалы и системы изоляции могут значительно снижать вибрации, но их эффективность ограничена определенными частотными диапазонами.

Низкие затраты: стоимость таких материалов и их установка обычно сравнительно невысоки, что делает их экономически привлекательным решением.

Низкая сложность внедрения: простота установки демпфирующих систем делает этот метод легко реализуемым на большинстве производственных объектов.

Структурное изменение:

Высокая эффективность: модификации конструкции оборудования могут значительно уменьшить вибрации за счет оптимизации его динамических характеристик.

Высокие затраты: внедрение таких изменений требует значительных финансовых вложений в новые материалы, технологии и модификацию существующего оборудования.

Высокая сложность внедрения: реализация структурных изменений требует тщательного проектирования и тестирования, что усложняет процесс внедрения.

Интеллектуальные системы:

Очень высокая эффективность: интеллектуальные системы мониторинга и диагностики предоставляют непрерывный анализ состояния оборудования, что позволяет своевременно реагировать на изменения и предотвращать возникновение вибраций.

Очень высокие затраты: стоимость таких систем высока из-за необходимости в сложных сенсорах, программном обеспечении и интеграции в существующую инфраструктуру.

Очень высокая сложность внедрения: внедрение таких систем требует значительных ресурсов и технической экспертизы для правильной настройки и поддержания работы.

В данной статье было рассмотрены различные методы и технологии, которые направлены на уменьшение вибраций в технологической среде с использованием современных средств автоматизации. Отмечено, что вибрации могут негативно воздействовать на производственные процессы, работников и окружающую среду, поэтому контроль над ними и их управление представляют собой важные задачи.

Эффективность и перспективность применения автоматизации в технологических процессах для уменьшения вибраций были продемонстрированы. Примеры успешного использования таких методов подтверждают их значимость для современной промышленности.

Список литературы

[1] Латыук Д.В. Влияние вибрации в машиностроении // Решетневские чтения. – 2011. № 15 [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vibratsii-v-mashinostroenii> (дата обращения: 16.05.2024).

[2] Рахмонов А.Т.У., Ахтамбаев С.С. Причины вибрации в станках и методы их устранения // Scientific progress. – 2021. № 6 [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-vibratsii-v-stankah-i-metody-ih-ustraneniya> (дата обращения: 16.05.2024).

[3] Королева М.С., Селезнёва А.В. Влияние вибрации на человека и методы борьбы с ней // E-Scio. – 2022. № 10 (73) [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vibratsii-na-cheloveka-i-metody-borby-s-ney> (дата обращения: 16.05.2024).

[4] Рахмонов А.Т.У., Ахтамбаев С.С. Причины вибрации в станках и методы их устранения // Scientific progress. – 2021. – № 6 [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-vibratsii-v-stankah-i-metody-ih-ustraneniya> (дата обращения: 16.05.2024).

[5] Буглаев А.М., Бокачева М.П., Сиваков В.В. Исследование возможности снижения вибрации деревообрабатывающего оборудования // Известия ВУЗов. Лесной журнал. – 2017. № 3 (357) [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vozmozhnosti-snizheniya-vibratsii-derevoobrabatyvayuschego-oborudovaniya> (дата обращения: 12.01.2024).

[6] ГОСТ 12.1.012–2004. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования // СПС «КонсультантПлюс.

[7] ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда. ШУМ. Общие требования безопасности // СПС «КонсультантПлюс.

Bibliography (Transliterated)

[1] Latyuk D.V. The influence of vibration in mechanical engineering // Reshetnev readings. – 2011. No. 15 [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vibratsii-v-mashinostroenii> (access date: 05/16/2024).

[2] Rakhmonov A.T.U., Akhtambaev S.S. Causes of vibration in machine tools and methods for their elimination // Scientific progress. – 2021. No. 6 [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-vibratsii-v-stankah-i-metody-ih-ustraneniya> (date of access: 05/16/2024).

[3] Koroleva M.S., Selezneva A.V. The influence of vibration on humans and methods of combating it // E-Scio. – 2022. No. 10 (73) [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vibratsii-nacheloveka-i-metody-borby-s-ney> (date of access: 16.05.2024).

[4] Rakhmonov A.T.U., Akhtambaev S.S. Causes of vibration in machine tools and methods for their elimination // Scientific progress. – 2021. – No. 6 [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-vibratsii-v-stankah-i-metody-ih-ustraneniya> (date of access: 05/16/2024).

[5] Buglaev A.M., Bokacheva M.P., Sivakov V.V. Study of the possibility of reducing vibration of woodworking equipment // News of Universities. Forest magazine. – 2017. No. 3 (357) [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vozmozhnosti-snizheniya-vibratsii-derevoobrabatyvayuschego-oborudovaniya> (access date: 01/12/2024).

[6] GOST 12.1.012–2004. System of occupational safety standards. Vibration safety. General requirements // SPS “ConsultantPlus.

[7] GOST 12.1.003-2014. System of occupational safety standards. NOISE. General safety requirements // SPS “ConsultantPlus.

© А.Г. Савин, 2024

Поступила в редакцию 10.05.2024
Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Савин А.Г. Автоматизация в управлении вибрациями: сокращение вибраций в производственной среде // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 39-46. URL: <https://ip-journal.ru/>